

Buenas prácticas y conceptualizaciones del contenido de medidas de tendencia central en docentes de primaria en Tecalitlán, Jalisco

José de Jesús Maldonado Gómez¹
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486459>

Palabras clave: Medidas de tendencia central, significado, buenas prácticas, docentes de primaria.

En matemáticas el área con menos aplicación en las aulas es la probabilidad y la estadística, puesto se relega hasta el final de los periodos de evaluación a pesar de que tiene una gran importancia la solución de problemas cotidianos (López-Mojica, Ojeda y Salcedo, 2018).

En específico, la educación estadística es una de las tendencias que han surgido a partir de los problemas que ha generado el solo replicar fórmulas como si se tratara esta rama de generar algoritmos (Sánchez y Batanero, 2011).

Pareciera que para muchos de los encargados de la educación no tiene el gusto por impartir esto y los autores López-Mojica y Ojeda (2020) enfatizan en que “los temas de estocásticos son relegados al final del plan de estudios, en el mejor de los casos, o se les omite en el aula” (p. 35). En primaria este caso es muy común debido a que los tiempos que se estipulan son muy cortos, para este tipo de temáticas, que tienen una utilidad importante en el mundo real.

Las buenas enseñanzas de los temas de probabilidad y estadística en los futuros docentes de primaria es fundamental, ya que son los que motivan y ayudan a los alumnos a formalizar el conocimiento y se necesita que se haga con calidad, pues esos tópicos que se inician en la educación primaria tienen una continuidad en los niveles posteriores de su formación académica.

En el caso de las medidas de tendencia central se revisan en secundaria y se retoman en la educación media superior. A partir de lo anterior, el interés de esta investigación se formula en la siguiente pregunta: ¿cuál es la conceptualización y las buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes de primaria sobre el contenido de las medidas de tendencia central en sexto grado de primaria de Tecalitlán, Jalisco?

Desde los conceptos básicos que esto enmarca hay dos referentes importantes con la teoría del Enfoque Ontosemiótico (EOS) y los modelos de las buenas prácticas, en específico de la UNESCO.

¹ Universidad Autónoma de Zacatecas y Universidad de Colima. jmaldonado9@ucol.mx

En el primer caso con el EOS propuesto por Godino, Batanero y Font (2008) se habla de que existen dos tipos de significados que se pueden generar al momento de estudiar matemáticas que son: *personales*, es el que el docente adquiere al pasar el tiempo mediante su proceso de aprendizaje y que vienen de un sistema de prácticas operativas y; *institucionales*, es el conocimiento que se moviliza en una institución y proviene de la cuestión discursiva.

Ya para el modelo que propone la organización se tiene que las buenas prácticas pueden ser innovadoras, efectivas, sostenibles y replicables. Lo que se busca es la solución creativa, que existan mejoras en donde se lleve a cabo y que sea positivo, que produzca efectos perdurables en los incluidos en el proceso educativo y lo que no puede faltar que tenga la facilidad de poderse usar en otro contexto con sus debidos ajustes (Lacruz y Olivares, 2021).

El trabajo tiene un enfoque de investigación cualitativo de tipo exploratorio y de corte transversal. Se trabajó con una muestra no probabilística intencional con nueve docentes que imparten el sexto grado de primaria en Tecalitlán, Jalisco. El contexto investigado es semiurbano que atienden diez grupos diferentes. Para la recolección de los datos se generó un cuestionario que consta de 17 preguntas, que se dividen en tres categorías: 1) perfil profesional, 2) significación y 3) buenas prácticas, el cual incluyó preguntas abiertas y redes semánticas naturales para su análisis.

En la participación de esta investigación en su mayoría fueron hombres ($n = 5$) con un 55.6% y el resto mujeres ($n = 4$), con una edad media de 38 años (± 10.7) y con una experiencia laboral de 14 años en promedio (± 12.3). El número de veces que el profesorado ha impartido clases en sexto de primaria el mínimo fue de una sola vez y el máximo de 20 (docente con más experiencia) en promedio 6 ocasiones.

En las redes semánticas se tuvieron 4 conceptos estímulos: medidas de tendencia central, media aritmética o promedio, mediana y moda. De lo cual se les pidió 3 palabras que se les vinieran a la mente y las jerarquizaran en orden de importancia para cada docente, de ahí se obtuvieron 108 respuestas totales y 12 vocablos en el núcleo hegemónico. Para el primer concepto estímulo en el núcleo están las siguientes palabras: promedio, estadística y datos. Para el segundo: valor, porcentaje, matemáticas y armonía. En el tercero: centro, orden, evento y organización, mientras que en el último referido a moda solo un concepto fue el más representativo que es: repetición.

Dentro de las categorías que surgieron de las buenas prácticas fueron: *TIC'S*, salvavidas del docente; *material didáctico*, para favorecer una enseñanza divertida; *graficación*, habilidad estadística esencial; *eventos del contexto*, haciendo uso de lo cotidiano; *clima escolar*, ingrediente que influye en el aprendizaje; *investigación*, más allá de la clase expositiva y; *aplicación*, viendo la función del tema.

Una vez hecha esta investigación se evidencian los significados que los docentes tienen acerca de las medidas de tendencia central, donde los docentes demuestran tener conocimientos adecuados, aunque el vocablo que más dificultad tuvieron los profesores en definir fue como tal MTC. Las buenas prácticas que los docentes implementan son uno de los elementos fundamentales para hacer exitosas sus clases, pues una preparación de calidad con prácticas bien realizadas hace el trabajo fructífero.

Referencias

- Godino, J., Batanero, C. y Font, V. (2008). Un enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática. *Acta Scientiae. Revista de Ensino de Ciências e Matemática*, (10), 7-37. <https://cutt.ly/RMF23Ox>
- Lacruz, J. L., y Olivares, P. A. (2021). ESCUELA RURAL Y TERRITORIO: análisis de buenas prácticas educativas en el contexto de la Comunidad Autónoma de Aragón. *Revista Espaço do Currículo*, 14(2), 1-21. <https://cutt.ly/bBlbt5d>
- López-Mojica, J., Ojeda, A., & Salcedo, J. (2018). Ideas fundamentales de estocásticos en libros de texto de educación primaria: una alternativa de enseñanza. *IE Revista de investigación educativa de la REDIECH*, 9(17), 87-102. <https://bit.ly/3Mdod1F>
- López-Mojica, J., y Ojeda, A. (2020). Ideas fundamentales de estocásticos. Propuesta de enseñanza para la educación básica. En J. C., A. I. A. y J. A. L. (Coords.), *Secuencias didácticas para el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas* (pp. 35-47). México: CENEJUS.
- Sánchez, E. y Batanero, C. (2011). Manejo de la información. En la Secretaría de Educación Pública, *Aprendizaje y enseñanza de las Matemáticas escolares. Casos y perspectivas*, 79-89. <https://cutt.ly/qLwlyJq>